

ARAB TILIDAGI SHE'RLARDA ME'ROJ MOTIVLARINING BERILISH USLUBI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874550>

Jahongir TURDIYEV,

Oriental universiteti Sharq tillari kafedrası

v.b. dotsenti, f.f.f.d. (PhD)

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Mavlidga oid asarlarning taraqqiyoti jarayonida uni tahlil qilishda tarixiylik va hozirgi holat masalasini ajratish muhim ahamiyatga ega. Asar hamda mavlid marosimlarining xususiyatlarini yoritishda ana shu jihatlarga e'tibor qaratilgan. Maqolada asarda bayon etilgan Isro va Me'roj voqeasiga oid ma'lumotlar haqida ham so'z yuritilgan. Shuningdek, maqolada asarda qo'llanilgan nasriy qofiyaning o'ziga xosligi haqida bahs yuritilgan.

Аннотация. В процессе разработки работ Мавлида важно различать исторические и текущие вопросы при его анализе. Эти аспекты подчеркиваются в работе и при освещении особенностей церемоний мавлидов. В статье также упоминается информация о событиях Исры и Мераджа, описанных в произведении. В статье также рассматривается специфика прозаической рифмы, использованной в произведении.

Annotation. In the process of developing Mawlid's work, it is important to distinguish between historical and current issues in his analysis. These aspects are emphasized in the work and in highlighting the features of the Mawlid ceremonies. The article also mentions information about the events of Isra and Miraj described in the work. The article also examines the specifics of the prosaic rhyme used in the work.

Tayanch so'zlar: *Mavlid, marosim, Isro, Me'roj, saj', siyrat.*

Ключевые слова: *Мавлид, ритуал, Исра, Мураджда, саджда, сийрат.*

Key words: *Mawlid, ritual, Isra, Miraj, saj, siyrat.*

Mavlid munosabati bilan qilinadigan yig'inlar ikki shaklda tus olgan. Ba'zi joylarda bu tadbir bayramona kayfiyatda, shodlik izhor qilish, sovg'alar ulashish, na't va nashidlar kuylash kabi ishlar bilan o'tkaziladi. Ikkinchisi esa ilmiy anjuman shaklida o'tkaziladigan mavlid yig'inlaridir. Bular mavlid oyini siyratni o'rganish mavsumi sifatida o'tkazishga qaratilgan tadbirlardir. Bugungi kunda har ikkala usulni jamlagan holda mavlid yig'inlari qilish ham keng yoyilgan¹ (M. 4).

Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tavalludlarini markaziy nuqta qilib olib ana shu olamshumul hodisa atrofidagi ma'lumotlar haqida so'z yuritishga urg'u bergan siyrat asarlari turkumi ham vujudga keldi va ular "mavlid", ya'ni "tavallud oni" yoki "mavlidun-Nabiy" – "Nabiyning tavallud oni" deb ataldi (M.19-20).

Mavlid asarlaridan maqsad, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shaxsiyatlarini qisqaroq yo'l bilan tanishtirish, hayolda gavdalantirish va u zotning tavalludlari ulkan hodisa, insoniyat uchun buyuk ne'mat ekanini uqtirishdir. Mavlidlarda asosan Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hayotlarining ilk bosqichlarini yoritishga alohida e'tibor berilgan. Ularning xulqlari, mehribonliklari umuman barcha fazilatlarini yoritishga katta ahamiyat berilgan. Ayrim mavlidga bag'ishlab yozilgan asarlarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlari bilan bog'liq birgina voqea hikoya qilinsa, boshqalarida u kishining mo'jizalari kengroq tasvirlangan.

¹ М – Саййид Жаъфар ибн Ҳасан Барзанжий. Мавлид. Ҳасанхон Яхё Абдулмажид таржимаси ва шарҳи. – Тошкент, 2015.

Umuman har yili hijriy-qamariy taqvimning rabi'ul avval oyida mavlid marosimlari o'tkazish va bu marosimlarda mavlid asarlaridan va so'z ustalarining na'tu madhlaridan o'qib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafo sollallohu alayhi vasallamning tavallud oylarini keng miqyosda. Xursandchilik bilan nishonlash musulon olamida bir necha asrdan beri davom etib kelayotgan an'analardan hisoblanadi. Bizning yurtimizda ham ota bobalarimiz, otin oyilarimiz tomonidan mavlid marosimlari keng nishonlanib kelinadi. Shuningdek masjidlarda ham mavlid tadbirlari ko'tarinki ruhda o'tkaziladi. Diyorimizda bu kabi tadbir va marosimlarda Imom Said Jafar ibn Hasan Barzanjiyning arab tilida bitilgan "Iqdul-javhar fi mavlidun-Nabiyyil Azhar" ("Porloq yuzli Nabiyning mavlidlari xususidagi gavhar marjon") asaridan keng foydalanib kelingan. Mazkur mavlid asari yurtimizda shu qadar keng tarqalganki, xalq o'rtasida mavlid deyilsa, faqat shu asar tushuniladigan bo'lib qolgan. Buning sabablaridan biri Imom Barzanjiy rahmatullohi alayhining mavlidida asosan sahih, ishonchli ma'lumotlar keltirilgan. Bu esa asar qimmatini oshirishda muhim omillardan hisoblanadi.

Bu asar xalqimiz orasida keng tarqalgani va barchani qiziqtirgani sababli bir necha bor o'zbek tiliga tarjima va sharh qilingan. Jumladan, o'tgan asrda Marg'ilonda yashab, ijod qilib o'tgan olimlarimizdan biri Foziljon maxdum, Toshkent Islom universiteti tadqiqotchisi Nodirbek Nabijon o'g'li, yosh iqtidorli olimlarimizdan Hasanxon Yahyo Abdulmajid tomonidan amalga oshirilgan tarjima va sharhlar nashr qilingan.

Mazkur asar adabiy uslubdagi mavlidlardan bo'lib, unda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mavlidlari va unga bog'liq xabarlar badiiy bo'yoqlarda, balog'atli uslubda hikoya qilingan. Asar saj' uslubida yozilgan bo'lib, ikki misradan iborat juftlikning har biri alohida qofiyada berilgan va asarning boshidan oxirigacha juftlikning birinchi misrasi bir tur qofiyada, ikkinchisi yana bir tur qofiyada tugallangan. Bunda ana shu oxirgi so'zda to'xtab, so'ngi harfni sokin qilish nazarda tutilgan, ya'ni shundagina qofiya hosil bo'ladi (M.13).

Ma'lumki, payg'ambarlar bilan sodir bo'lgan g'ayrioddiy ishlar va hodisalar "mo'jiza" deyilsa, avliyolar bilan sodir bo'lgan g'ayrioddiy ishlar "karomat" deb yuritiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bog'liq ko'plab mo'jizalar sodir bo'lgan bo'lib, Isro va Me'roj hodisalari ulkan mo'jizalardan hisoblanadi.

Isro lug'atda "tungi sayr" ma'nosini bildirsa, shar'iy istilohda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Makka shahridan Quddus shahriga qilgan tungi sayrlari "Isro" deyiladi. Isro hodisasi Qur'oni Karim oyatlari bilan sobit bo'lgan. Bu haqda Isro surasining 1-oyatida bayon qilingan:

*O'z bandasini kechasi Masjidul Haromdan atrofini barakali qilganimiz Masjidul Aqsoga mo'jizalarimizni ko'rsatish uchun sayr qildirgan Zot pok bo'ldi. Albatta, U eshituvchidir, ko'ruvchidir*².

Oyatdagi "O'z bandasi"dan murod, Muhammad sollallohu alayhi vasallamdir. Muhammad sollallohu alayhi vasallam doimo Allohning bandasi ekanliklari bilan faxrlanib yurar edilar. Ushbu oyatda u zotning nomlar aytilmay, "O'z bandasi" iborasi ishlatilishi ham Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam faxr hamda eng og'ir paytda u kishi uchun tasallidir³.

"Me'roj – Nabiyy sollallohu alayhi vasallamning Isrodan so'ng o'sha kechaning o'zida "Masjidul Aqso"dan oliy samolarga, keyin "Sidratul muntaho"ga ko'tarilishlari, so'ngra o'sha kechaning bir qismining o'zidayoq "Baytul Maqdis"ga qaytishlaridir.

Me'roj lug'at jihatidan narvonga o'xshash "ko'tarilish asbobi" ma'nosini anglatadi. Lekin uning qanday narsa ekani noma'lumdir. Uning hukmi ham boshqa g'aybiy narsalarning hukmi kabi bo'lib, shakl va holati qandayligini bilishga urinib aqlni qiynash durust emas"⁴.

² Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. Исро сураси 1- оят. – Б. 282.

³ Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Ҳадис ва ҳаёт. 19 жуз. – Тошкент, 2006. – Б. 180.

⁴ Абдурахим А. Эътиқод дурдоналари. – Тошкент, 2012.

Me'roj haqidagi xabar sahih hadislarda kelgan. Jumladan, Imom Buxoriy o'zining "Sahih"ida Molik ibn Sa'sa'a roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisni keltirib o'tgan.

Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom me'roj kechasida Allohning qudratiga dalil bo'luvchi ulkan belgilarni, jumladan, jannatni, do'zaxni, Obod uyni (Baytul ma'murni), o'tgan payg'ambarlarni, Jabroil alayhissalomning asl holatlarini va boshqalarni ko'rdilar. G'aybga taalluqli mazkur narsalar Payg'ambar alayhissalomga ko'rsatiliining hikmati ko'p. Jumladan, u zot kishilarni da'vat qiladigan narsalarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, qalblaridan tasdiqlab olsalar, da'vat oson kechadi. Xaloyiqqa xujjat keltirish oson bo'ladi, mo'minlarning qalblari taskin topadi va hokazo. Kishilarni Muhammad alayhissalom o'z ko'zlari bilan ochiq-oydin ko'rgan, qalblari ishonch ila tasdiqlagan xujjatli va dalilli narsaga chaqirganlar.

Imom Barzanjiy ham "Iqdul-javhar fi mavlidun-Nabiyyil Azhar" nomli asarlarida Isro va Me'roj hodisasini yuksak badiiy mahorat bilan ifodalaganlar.

Hadisi sharifda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning "Isro va Me'roj" kechasida payg'ambarlarni ko'zlari bilan ko'rganlari rivoyat qilingan. Yana u zotning barcha payg'ambarlarni samoda ham ko'rganlari zikr qilingan.

Mavlid asari muallifi ana shu hadisdagi ma'nolarni muxtasar qilib quyidagicha ifoda etadi:

أُسْرِي بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ يَقْظَةً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَرِحَابِهِ الْقُدْسِيَّةِ
وَعَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ فَرَأَى آدَمَ فِي الْأُولَى وَقَدْ جَلَّلَهُ الْوَقَارُ وَعَلَاهُ
ثُمَّ

So'ngra u zot sollallohu alayhi vasallam ruh jasadlari bilan uyg'oq hollarida Masjidul Haromdan masjidul Aqsoga, uning muqaddas rahbalariga (Ochiq keng maydon, masjid hovlisi) tunda sayr qildirildilar hamda u zotni osmonlarga olib chiqildi. U zot birinchi osmonda Odam alayhissalomni ko'rdilar. Darhaqiqat, viqor uni ulug'vor qilib, qamrab olgan edi (M. 171).

وَفِي الثَّانِيَةِ ابْنَ الْبُتُولِ الْبَرَّةَ التَّقْسِيْهَةَ
وَابْنَ خَالْتِهِ يَضْحِكِي الَّذِي أُوتِيَ الْحُكْمَ فِي صِبَاةٍ

Ikkinchi osmonda ma'suma, oliyjanob, taqvodor ayolning o'g'li Iyso alayhissalomni hamda uning xolasining o'g'li, bolaligidayoq hikmat berilgan Yahyo alayhissalomni ko'rdilar (M.171).

وَفِي الثَّلَاثَةِ يُوسُفَ الصَّادِقَ بِصُوْرَتِهِ الْجَمَالِيَّةِ
وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيسَ الَّذِي رَفَعَ اللَّهُ مَكَانَهُ وَاعْلَاهُ

Uchinchi osmonda rostgo'y Yusuf alayhissalomni chiroyli suratda ko'rdilar. To'rtinchi osmonda esa Alloh martabasini baland va oliy qilgan Idris alayhissalomni ko'rdilar (M. 172).

وَفِي الْخَامِسَةِ هَارُونَ الْحَبِيْبَ فِي الْأُمَّةِ الْإِسْرَائِيْلِيَّةِ
وَفِي السَّادِسَةِ مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَنَجَّاهُ

Beshinchi osmonda banu Isroil ummati o'rtasida mahbub bo'lgan Horun alayhissalomni ko'rdilar. Oltinchi osmonda esa Alloh gaplashgan va nojot bergan Muso alayhissalomni ko'rdilar (M. 172).

وَفِي السَّبْعَةِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي جَاءَ رَبَّهُ بِسَلَامَةٍ الْقَلْبِ حُسْنِ الطَّوِيَّةِ
وَحَفِظَهُ اللَّهُ مِنْ نَارِ نَمْرُودَ وَعَافَاهُ

ettinchi osmonda Robbiga salomat qalb sof dil bilan kelgan Ibrohim alayhissalomni ko'rdilar. Alloh uni Namrudning olovidanaasrab salomat saqlagan edi (M. 173).

Imom Barzanjiy hazratlari o'z asarlarida Isro va Me'roj voqealarini o'ziga xos tarzda bayon etib, bu bayonni o'quvchini hamda eshituvchini tasirlantira olganlar.

Muallifning "Iqdul-javhar fi mavlidun-Nabiyyil Azhar" ("Porloq yuzli Nabiyning mavlidlari xususidagi gavhar marjon") asari tili adabiy va juda yengilligi keng ommaga manzur bo'lishini ta'minlagan.

Taqdim etilgan asosiy ma'lumotlar ishonchliligi bilan alohida ahamiyat kasb etgan. Muallif asarda Muhammad sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini muxtasar bayon etib, unda voqealar rivojini davriy tartibda olib borganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. Исро сураси 1- оят.
2. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Ҳадис ва ҳаёт. 19 жуз. – Тошкент, 2006.
3. Абдураҳим А. Эътикод дурдоналари. – Тошкент, 2012.
4. Саййид Жаъфар ибн Ҳасан Барзанжий. Мавлид. Ҳасанхон Яҳё Абдулмажид таржимаси ва шарҳи. – Тошкент, 2015.
5. ан-Наим. Арабча-ўзбекча луғат. – Тошкент, 2003.